

3D-МОДЕЛЮВАННЯ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Ємець Даніель¹, Ковальчук Майя² [0000-0001-7273-5872]

¹ Здобувач вищої освіти, Поліський національний університет, Україна,
² кандидат педагогічних наук, доцент кафедри КТіМС, Поліський національний університет

Анотація. Стаття присвячена дослідженню ролі та можливостей 3D-моделювання в сучасному світі. Автори розглядають важливість цієї технології, описуючи її здатність створювати реалістичні та точні тривимірні моделі для різноманітних галузей застосування. Стаття висвітлює початкове використання 3D-моделювання в медицині для точного моделювання органів та структур для планування хірургічних втручань, а також в архітектурі для створення віртуальних турів та архітектурних проєкцій. Далі розглядається роль 3D-моделювання в промисловості, виробництві та розробці віртуальної та розширеної реальності, а також його вплив на комп'ютерні ігри та сучасне дизайнерське мистецтво.

Ключові слова: 3D-моделювання, тривимірні моделі, промисловість, виробництво.

3D-моделювання в сучасному світі стає все більш важливим, оскільки дозволяє створювати реалістичні та точні тривимірні моделі, які можна використовувати для різних цілей. Мета даної публікації полягає у розгляді 3D-моделювання та його можливостей, основних областей застосування для вирішення різних завдань.

Вперше 3D-моделювання почали використовувати в таких галузях як медицина, в якій 3D-моделі використовують для точного моделювання пацієнтських органів та структур для планування хірургічних втручань. Також для розробки віртуальних навчальних середовищ та досліджень для медичних фахівців.

3D-моделювання також використовують в архітектурі та будівництві. За допомогою 3D-моделювання створюють віртуальні тури та проєкції по 3D-моделям будівель для визначення архітектурних рішень. Оптимізація будівельних процесів та вдосконалення енергоефективності будівель також можлива завдяки 3D-моделюванню.

В контексті промисловості та виробництва застосування 3D-моделювання є важливим фактором ефективного та інноваційного розвитку. 3D-моделювання дозволяє інженерам та дизайнерам швидко створювати віртуальні прототипи, що значно полегшує процес розробки нових продуктів. Віртуальні прототипи можна ретельно тестувати та аналізувати без фізичної реалізації, що дозволяє виявляти потенційні проблеми та оптимізувати дизайн до початку виробництва. 3D-моделювання також можна використовувати для віртуального моделювання та тестування роботи обладнання на заводі, що дозволяє визначити оптимальне розташування та конфігурацію обладнання на підприємстві. Крім того, 3D-моделі можна використовувати для симуляції руху товарів та оптимізації логістичних процесів, що допомагає зменшити час та витрати на транспортування та складське управління.

У сфері комп'ютерних ігор 3D-моделювання використовується для створення динамічних та захоплюючих візуальних ефектів. Виробники ігор використовують цю технологію для розробки реалістичних анімацій персонажів, що дозволяє гравцям поглибитися в ігровий світ та взаємодіяти з ним. За допомогою 3D-моделювання можна створювати вражаючі ландшафти, архітектурні елементи та об'єкти, що надає ігровому оточенню реалістичний вигляд та відчуття. Також 3D-моделювання використовується для створення спеціальних ефектів, таких як вибухи, вогненні струмені, що роблять ігровий процес більш захоплюючим та реалістичним. Крім того, 3D-моделювання в ігровій індустрії є ключовим елементом при розробці віртуальної та розширеної реальності. Ця технологія дозволяє створювати інтерактивні та реалістичні об'єкти, які можуть існувати в віртуальному просторі, забезпечуючи користувачам неймовірно іммерсивний досвід взаємодії з цими віртуальними об'єктами.

У сучасному дизайні та мистецтві 3D-моделювання є основним інструментом створення унікальних та естетично привабливих концепцій. Художники та дизайнери використовують цю технологію для розробки вражаючих візуальних образів, які можуть бути втілені в різноманітних формах, від цифрових ілюстрацій до фізичних об'єктів.

3D-моделі у кіно, дозволяють артистам експериментувати з формами, текстурами та пропорціями, що дає їм можливість втілювати свої творчі концепції з неймовірною точністю. Це розширює можливості творчості та дозволяє створювати дизайни, які раніше були важко або навіть неможливо реалізувати.

Крім того, 3D-моделювання використовується для створення великих скульптур та художніх інсталяцій. Художники можуть вирішувати деталі та концепції своїх творінь ще до початку фізичного виготовлення. Це не лише економить час та ресурси, але й дозволяє артистам та дизайнерам вдосконалювати свої ідеї та творчі рішення завдяки швидкій візуалізації. Такий підхід дозволяє створювати вражаючі та високотехнологічні твори мистецтва, які взаємодіють з глядачем на новому рівні.

Літературні джерела

1. RemontLviv. (2023). 3D-модельювання – сучасний метод створення дизайну інтер'єру. URL : <https://www.remontlviv.top/3d-modeliuvannia-suchasnyj-metod-stvoren/>
2. Addtive. (2023). 3d модельювання: можливості 3d модельювання у виробництві. URL : <https://addtive.com.ua/mozhlyvosti-3d-modelyuvannya-u-vyrobnytstvi/>
3. Univerpl. (2023). 3D-графіка: актуальність та напрямки. URL : <https://univerpl.com.ua/blog/3d-grafika-aktualnist-napryami-ta-dumka-eksperta/>